
TRABALHO DOCENTE DELETÉRIO: DA TEORIA A PRÁTICA¹

Detrimental Teaching Work: From Theory to Practice

Flaviana Silva de Jesus²

Gislene Rodrigues Sacramento Santos de Freitas³

Uilmer Rodrigues Xavier da Cruz⁴

RESUMO

O presente estudo analisa a invisibilidade e o adoecimento docente como fenômenos estruturais vinculados à organização contemporânea do trabalho educacional, articulando contribuições teóricas e evidências empíricas produzidas por meio de entrevistas com docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Partindo de referenciais que discutem burocratização, precarização e intensificação do trabalho, sustenta-se que o sofrimento docente não pode ser compreendido como fragilidade individual, mas como expressão coletiva de condições institucionais historicamente construídas. Do ponto de vista metodológico, a pesquisa adota abordagem qualitativa, combinando revisão bibliográfica e entrevistas semiestruturadas, que possibilitaram compreender as experiências concretas dos professores no cotidiano escolar. Os dados empíricos evidenciam jornadas extensas, sobrecarga de atividades, realização de tarefas extraclasse em tempo não reconhecido institucionalmente, escassez de recursos, fragilidade do apoio institucional e ampliação das funções docentes, elementos que contribuem para a intensificação do trabalho e para a invisibilização de parte significativa da atividade profissional. A análise demonstra que a reorganização do trabalho docente, especialmente a partir da década de 1990, sob influência de reformas neoliberais e da racionalidade gerencial, promoveu centralização curricular, ampliação de mecanismos de controle e instabilidade contratual, impactando diretamente a autonomia e a identidade profissional. Destaca-se, ainda, que a intensificação das atividades extraclasse e a cultura da conectividade permanente, intensificadas no contexto da pandemia de COVID-19, contribuíram para a diluição das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de descanso, configurando a invisibilidade do tempo efetivamente trabalhado. Os relatos dos participantes confirmam o impacto dessas condições na saúde docente, evidenciado por sintomas como estresse, ansiedade, cansaço físico e emocional, além de casos de afastamento por adoecimento. Tais elementos revelam uma crise de saúde que, embora amplamente vivenciada, permanece parcialmente invisibilizada no âmbito das políticas públicas. Conclui-se que o enfrentamento da invisibilidade e do adoecimento docente exige políticas estruturantes que articulem valorização material, estabilidade profissional, autonomia pedagógica, suporte institucional e regulamentação do direito à desconexão. A reconstrução da dignidade da profissão docente apresenta-se, assim, como condição indispensável para a sustentabilidade do sistema educacional e para a efetivação do direito à educação.

Palavras-chave: Invisibilidade docente, Adoecimento profissional, Precarização do trabalho, Intensificação laboral.

ABSTRACT

This study analyzes teacher invisibility and illness as structural phenomena linked to the contemporary organization of educational work, articulating theoretical contributions and empirical evidence obtained through interviews with teachers from the early years of elementary education. Based on theoretical frameworks that address bureaucratization, precarization, and work intensification, it argues that teacher suffering cannot be understood as an individual fragility, but rather as a collective expression of historically constructed institutional conditions. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, combining a literature review with semi-structured interviews, which enabled the understanding of teachers' concrete experiences in their daily school routines. The empirical data reveal long working hours, work overload, the performance of extra-class activities in time not institutionally recognized, lack of resources,

¹ Trabalho de conclusão de curso em andamento no Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.

² Graduanda, UEMG, flav.de.jesus@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-0824-2404>

³ Graduanda, UEMG, <https://orcid.org/0009-0009-7260-2186>

⁴ Doutor, UFMG, uilmer@ufmg.br, <http://lattes.cnpq.br/4334866544841521>, <https://orcid.org/0000-0002-2489-7655>

fragile institutional support, and the expansion of teaching roles, all of which contribute to work intensification and the invisibility of a significant portion of professional activity. The analysis shows that the reorganization of teaching work, especially since the 1990s, under the influence of neoliberal reforms and managerial rationality, has promoted curricular centralization, increased control mechanisms, and contractual instability, directly impacting professional autonomy and identity. Furthermore, the intensification of extra-class activities and the culture of permanent connectivity—reinforced during the COVID-19 pandemic—have contributed to the blurring of boundaries between working time and rest time, configuring the invisibility of effectively worked time. Participants' reports confirm the impact of these conditions on teachers' health, evidenced by symptoms such as stress, anxiety, physical and emotional exhaustion, as well as cases of sick leave. These elements reveal a health crisis that, although widely experienced, remains partially invisible in public policy agendas. It is concluded that addressing teacher invisibility and illness requires structural policies that integrate material valuation, professional stability, pedagogical autonomy, institutional support, and the regulation of the right to disconnect. Rebuilding the dignity of the teaching profession is therefore an essential condition for the sustainability of the educational system and for the effective realization of the right to education.

Key-words: Teacher invisibility, Occupational illness, Work precarization, Work intensification.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar, à luz do referencial teórico apresentado, os dados produzidos a partir das entrevistas realizadas com docentes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, buscando compreender como se manifestam, no cotidiano escolar, os processos de invisibilidade e adoecimento docente. A análise parte da caracterização do perfil profissional das participantes, contemplando suas trajetórias, vínculos institucionais e condições de trabalho, de modo a situar empiricamente as discussões propostas. A partir dessa contextualização inicial, são examinadas as experiências concretas relacionadas à organização do trabalho docente, evidenciando as tensões entre realização profissional e precarização das condições laborais, bem como os impactos dessas dinâmicas na saúde física e emocional dos professores.

Na sequência, o artigo aprofunda a compreensão do adoecimento docente como fenômeno coletivo e estrutural, articulando as vivências individuais relatadas pelas participantes com os processos de intensificação do trabalho, sobrecarga de demandas e fragilidade do suporte institucional. Além disso, analisa-se a invisibilidade do trabalho docente, evidenciada tanto pela desvalorização social quanto pela não visibilidade das atividades extraclasse e pela ampliação das funções desempenhadas pelos professores. Por fim, são apresentadas reflexões que sintetizam os principais achados da pesquisa, destacando os limites e possibilidades de enfrentamento dessa realidade. Desse modo, o estudo busca não apenas descrever os dados empíricos, mas interpretá-los criticamente, evidenciando sua relação com as determinações estruturais que configuram o trabalho docente contemporâneo.

2 IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES

A caracterização dos participantes da pesquisa constitui etapa fundamental para a compreensão das condições concretas em que se desenvolve o trabalho docente, permitindo situar as análises posteriores acerca do adoecimento e da invisibilidade no cotidiano escolar. Nesse sentido, os dados evidenciam a heterogeneidade das trajetórias profissionais, bem como a diversidade de vínculos e cargas horárias que compõem a realidade da docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

No que se refere ao tempo de atuação, observa-se um grupo composto por docentes em diferentes estágios da carreira. A participante P1 encontra-se em início de trajetória, estando em estágio probatório desde setembro de 2024. Em contrapartida, há profissionais com ampla experiência, como P3 e P5, que atuam há 23 e 25 anos, respectivamente. Entre esses extremos, situam-se P2, com aproximadamente 8 anos de atuação, e P4, com 4 anos de experiência. Essa diversidade permite compreender como os fenômenos investigados atravessam tanto docentes iniciantes quanto aqueles com longa permanência na profissão, indicando que o adoecimento e a invisibilidade não se restringem a uma fase específica da carreira.

Quanto ao vínculo institucional, verifica-se a presença de professores atuando tanto na rede pública quanto na rede privada. A participante P1 destaca-se por atuar simultaneamente nas redes municipal e estadual, evidenciando a necessidade de múltiplos vínculos empregatícios. Já P2 e P3 atuam exclusivamente na rede privada, enquanto P4 e P5 estão inseridas na rede pública. Essa distribuição reforça a compreensão de que as condições de trabalho docente, embora apresentem especificidades conforme o setor, compartilham elementos estruturais comuns, como a intensificação da jornada e a sobrecarga de atividades.

No que diz respeito à carga horária semanal, os dados revelam um cenário de elevada exigência laboral. A maioria das participantes (P2, P3 e P4) relata jornadas de aproximadamente 44 horas semanais, enquanto P5 informa uma carga diária de 8 horas, o que indica uma jornada igualmente extensa. A participante P1 apresenta uma descrição mais detalhada de sua carga de trabalho, totalizando 38 horas em sala de aula com estudantes e 9 horas e 30 minutos destinadas ao planejamento. No entanto, a docente ressalta que o tempo formalmente destinado ao planejamento mostra-se insuficiente, sendo necessário utilizar períodos de descanso, como os finais de semana, para dar conta das demandas profissionais.

Esse dado é particularmente relevante, pois evidencia, já neste eixo inicial, a presença de uma dimensão invisível do trabalho docente. Conforme discutido por Souza e Silva (2025), grande parte das atividades essenciais à prática pedagógica (como planejamento, organização de aulas e elaboração de materiais), ocorre fora do tempo oficialmente reconhecido pelas instituições. Tal realidade também dialoga com as reflexões de Tardif e Lessard (2008), ao apontarem que a carga de trabalho docente ultrapassa as tarefas prescritas, incorporando atividades que escapam às mensurações formais.

Além disso, a necessidade de extensão da jornada para além do tempo institucionalizado indica um processo de intensificação do trabalho, conforme analisado por Viegas (2022), no qual as exigências profissionais se ampliam sem a correspondente adequação das condições objetivas de trabalho. Ainda que este eixo tenha caráter predominantemente descritivo, já se evidencia um dos elementos centrais discutidos no referencial teórico: a dissociação entre o tempo efetivamente trabalhado e o tempo reconhecido, configurando uma das bases da invisibilidade docente.

Assim, a análise da identificação profissional dos participantes revela um quadro marcado por jornadas extensas, diversidade de vínculos e necessidade de ampliação do tempo de trabalho para além dos limites formais. Esses elementos, ainda que apresentados de forma inicial, antecipam aspectos estruturais que serão aprofundados nos eixos seguintes, especialmente no que se refere à intensificação do trabalho, à precarização das condições laborais e à construção social da invisibilidade docente.

2.1 Trajetória e condições de trabalho docente

A análise da trajetória profissional e das condições de trabalho dos docentes participantes revela um cenário marcado por tensões permanentes entre realização profissional e precarização das condições objetivas de exercício da docência. As falas evidenciam que, embora o trabalho docente seja permeado por sentidos positivos, como a satisfação em acompanhar o desenvolvimento dos alunos, se desenvolve em um contexto de intensificação, escassez de recursos e múltiplos desafios estruturais.

No que se refere à trajetória profissional, observa-se que o exercício da docência é atravessado por uma ambivalência constante. Por um lado, os professores demonstram forte vínculo afetivo com a profissão. A participante P3 afirma ser “apaixonada” pelo que faz, destacando que “aprende a cada dia”, enquanto P5 ressalta que, apesar das dificuldades, sente-se realizada ao acompanhar o crescimento dos alunos. De modo semelhante, P1 reconhece que “receber o carinho das crianças e perceber as conquistas realizadas [...] acalenta o coração surrado de tantos desafios”.

Por outro lado, essas narrativas são tensionadas por relatos que evidenciam condições adversas desde o início da carreira. P1, ainda em estágio probatório, já identifica elementos como “falta de tempo para planejamento, turmas superlotadas, escassez de materialidade pedagógica e falta de respeito por parte de alguns pais”. Essa constatação indica que o ingresso na profissão ocorre, muitas vezes, já sob condições que favorecem o desgaste, corroborando a análise de Farias e Wagner (2024) sobre a inserção docente em um contexto estruturado por precarização e intensificação do trabalho.

As transformações no campo educacional também aparecem como elemento relevante nas trajetórias. P2 destaca que mudanças legislativas e tecnológicas alteraram significativamente a forma de exercer a docência, exigindo atualização constante: “buscando novos conhecimentos quase que diariamente”. Esse dado dialoga com a análise de Viegas (2022), ao evidenciar que a reorganização do trabalho docente implica não apenas aumento quantitativo de tarefas, mas também reconfiguração qualitativa das exigências profissionais.

No que tange aos desafios do cotidiano escolar, há forte convergência nas falas dos participantes, especialmente no que se refere à heterogeneidade das turmas, à sobrecarga de trabalho e à ausência de suporte institucional. A dificuldade em lidar com diferentes ritmos de aprendizagem aparece como um dos principais entraves. P1 descreve a complexidade de atuar em uma turma de alfabetização com níveis muito distintos, afirmando que, ao tentar equilibrar as demandas, suas aulas acabam se situando em um “nível mediano”, o que prejudica tanto os alunos mais avançados quanto aqueles com maiores dificuldades. De forma semelhante, P2 aponta o desafio de “acompanhar os diferentes níveis de alunos, tanto no intelectual quanto no comportamental, sem auxílio”.

Esses relatos evidenciam as contradições entre os discursos pedagógicos e as condições reais de trabalho. Embora a heterogeneidade seja defendida teoricamente como elemento positivo, sua efetivação, sem o devido suporte institucional, amplia a complexidade do trabalho docente e intensifica o desgaste profissional. Tal cenário reforça a análise de Farias e Wagner (2024) acerca da insuficiência de condições materiais e organizacionais para a implementação de propostas pedagógicas contemporâneas.

Outro aspecto recorrente refere-se à inclusão de alunos com necessidades educacionais específicas sem o suporte adequado. P4 denuncia que esses estudantes são “praticamente deixados como depósitos nas escolas”, enquanto P5 aponta a ausência de profissionais de apoio como fator que

torna o trabalho “ainda mais desafiador”. Esses relatos evidenciam uma lacuna entre as políticas de inclusão e sua efetivação prática, resultando em sobrecarga emocional e profissional para os docentes.

A escassez de recursos pedagógicos e as limitações estruturais também aparecem de forma significativa nas falas. P1 relata a necessidade de reutilizar livros didáticos apagando atividades de anos anteriores, classificando a situação como “um absurdo”. P3 e P5 reforçam a presença de infraestrutura limitada e falta de recursos como fatores que dificultam o trabalho pedagógico. Esses elementos dialogam diretamente com a discussão de precarização apresentada no referencial teórico, evidenciando que a insuficiência de condições materiais não é episódica, mas estrutural.

No que se refere às condições de trabalho e seus impactos na saúde, há consenso entre os participantes quanto à influência direta do ambiente escolar no bem-estar físico e emocional. P1 afirma que o contexto gera “aumento da ansiedade” e caracteriza o ambiente como de “muita pressão”, destacando a contradição entre a cobrança por resultados e a ausência de condições adequadas para o trabalho. A docente ainda menciona a presença de colegas afastados por adoecimento mental, indicando que o problema ultrapassa a esfera individual e assume caráter coletivo.

De forma convergente, P3 aponta que condições inadequadas geram “estresse, cansaço físico e desgaste emocional”, enquanto P5 destaca sentimentos de “sobrecarga” e a dificuldade de desligar-se do trabalho, afirmando que leva “muitas preocupações para além da escola”. Esses relatos dialogam diretamente com Penteado e Souza Neto (2019), ao evidenciar a relação entre organização do trabalho e adoecimento docente, bem como com Viegas (2022), ao apontar a intensificação como elemento central na produção do desgaste.

Além disso, a importância do apoio institucional emerge como fator relevante. P2 afirma que o apoio é “extremamente importante para o desenvolvimento geral”, enquanto P4 associa a ausência de valorização e reconhecimento à deterioração da saúde docente. Esses elementos reforçam a análise de Assunção e Barbosa (2024), ao indicar que a desvalorização simbólica e a fragilidade institucional contribuem para o agravamento do sofrimento no trabalho.

Desse modo, as falas dos participantes evidenciam que as condições de trabalho docente são marcadas por um conjunto de fatores inter-relacionados: turmas superlotadas, heterogeneidade sem suporte, inclusão precarizada, escassez de recursos, sobrecarga de trabalho e pressão por resultados. Esses elementos configuram um ambiente que não apenas dificulta o exercício da docência, mas também impacta diretamente a saúde física e emocional dos professores.

Assim, a trajetória docente, longe de ser linear, revela-se permeada por contradições estruturais que articulam realização profissional e desgaste contínuo. Os dados analisados confirmam, portanto, que o trabalho docente contemporâneo se organiza sob uma lógica de intensificação e precarização, constituindo terreno fértil para o desenvolvimento do adoecimento e para a consolidação da invisibilidade, aspectos que serão aprofundados nos eixos subsequentes.

2.2 Adoecimento docente: entre a experiência individual e a expressão coletiva

A análise das falas dos participantes evidencia que o adoecimento docente se configura como um fenômeno recorrente e multifacetado, manifestando-se tanto em experiências individuais quanto como expressão de uma realidade coletiva estruturada pelas condições de trabalho. Os relatos apontam para diferentes formas de sofrimento, físico, emocional e psicológico, diretamente relacionadas à organização do trabalho docente e às demandas que atravessam o cotidiano escolar.

No que se refere às experiências diretas de adoecimento, observa-se que a maioria dos participantes já vivenciou, em maior ou menor grau, impactos negativos em sua saúde decorrentes da atividade profissional. A participante P1 apresenta um relato particularmente significativo, ao narrar um episódio de violência que resultou em afastamento prolongado por questões psiquiátricas e, posteriormente, no abandono da carreira docente naquele momento. A docente afirma: “fui ameaçada por um estudante [...] saí da escola correndo e nunca mais voltei”. Esse relato evidencia como a violência no ambiente escolar constitui fator crítico de adoecimento, corroborando a análise de Penteado e Souza Neto (2019), que apontam a exposição a situações de conflito e agressão como elemento intensificador do sofrimento psíquico.

Ainda que nem todos os participantes relatem afastamentos formais, o desgaste aparece de maneira generalizada. P3 menciona “cansaço físico e emocional”, associado à “sobrecarga de tarefas, prazos e responsabilidades diárias”, enquanto P5 destaca que o “estresse constante” e o “cansaço excessivo” são recorrentes na profissão. Esses relatos reforçam a compreensão de Viegas (2022), segundo a qual a intensificação do trabalho docente produz um estado de desgaste contínuo, no qual a exaustão deixa de ser episódica e passa a constituir condição estrutural da profissão.

Mesmo no caso de P2, que afirma não ter vivenciado adoecimento, suas respostas indicam a presença de fatores de risco, como o “cansaço extremo” decorrente de longas jornadas de trabalho. Tal dado sugere que, ainda que o adoecimento não se manifeste de forma explícita ou diagnosticada, as condições que o favorecem estão presentes no cotidiano docente, evidenciando o caráter preventivo da análise.

No que diz respeito aos aspectos mais desgastantes do trabalho nos Anos Iniciais, destaca-se a centralidade da sobrecarga e da intensificação das demandas. P2 aponta o “excesso de tarefas burocráticas” como elemento que compromete o tempo de planejamento pedagógico, gerando retrabalho e ampliando o desgaste. Essa percepção dialoga diretamente com as reflexões de Tragtenberg (1993) acerca da burocratização das instituições escolares, que transforma o professor em executor de demandas administrativas, em detrimento de sua função pedagógica.

De forma convergente, P3 e P5 ressaltam a sobrecarga de tarefas, o planejamento constante e a necessidade de atender individualmente alunos com diferentes ritmos de aprendizagem como fatores de desgaste. Além disso, o envolvimento emocional com os estudantes é apontado como elemento que intensifica o cansaço, evidenciando a dimensão afetiva do trabalho docente, conforme discutido por Tardif e Lessard (2008). O trabalho com pessoas, marcado por interações constantes e imprevisíveis, exige mobilização emocional contínua, o que amplia a vulnerabilidade ao esgotamento.

Outro fator relevante refere-se à necessidade de múltiplos vínculos empregatícios e à extensão da jornada de trabalho. P1 destaca que, para obter um “salário digno”, precisa trabalhar em dois turnos, o que inviabiliza a realização de atividades básicas de autocuidado, como prática de exercícios físicos e acompanhamento médico regular. A docente relata que suas férias foram utilizadas para realização de exames, evidenciando a supressão do tempo de descanso e cuidado pessoal. Esse dado dialoga com a análise de Assunção e Barbosa (2024), ao evidenciar a dissolução das fronteiras entre tempo de trabalho e tempo de vida, elemento central na produção do adoecimento docente.

A precariedade das condições materiais e institucionais também se apresenta como fator agravante. A falta de recursos, o excesso de alunos por turma, a ausência de apoio para inclusão e a pressão por resultados são elementos recorrentes nas falas. P4 destaca que a pressão para atender às demandas pedagógicas e às expectativas das famílias, associada à carga de trabalho excessiva, contribui para o desenvolvimento de problemas de saúde, como “estresse, ansiedade, doenças cardíacas, problemas na voz e dores nas costas”. Esses relatos corroboram os apontamentos de Penteado e Souza Neto (2019), que identificam a presença de distúrbios físicos e emocionais como manifestações do desgaste docente.

Além disso, a violência e o desrespeito no ambiente escolar aparecem como elementos significativos. P4 menciona ter presenciado situações de agressão física contra professores, evidenciando um contexto de insegurança que potencializa o sofrimento e o medo. Esse cenário

reforça a compreensão de que o ambiente escolar, em determinadas condições, deixa de ser espaço de realização profissional e passa a configurar ambiente de risco à saúde.

No que se refere ao acúmulo de responsabilidades, todos os participantes reconhecem seu impacto direto no bem-estar físico e emocional. As demandas que extrapolam a sala de aula, como planejamento, correções e atividades administrativas, são apontadas como fatores que consomem tempo e energia, reduzindo as possibilidades de descanso e recuperação. P5 destaca a “dificuldade de se desligar do trabalho”, evidenciando a permanência das preocupações para além do espaço escolar. Tal aspecto dialoga com Souza e Silva (2025), ao evidenciar a invisibilidade do trabalho extraclasse e sua contribuição para a sobrecarga docente.

Desse modo, os dados analisados permitem compreender o adoecimento docente como resultado da convergência entre múltiplos fatores: intensificação do trabalho, sobrecarga de responsabilidades, precarização das condições materiais, violência escolar, desvalorização profissional e dissolução das fronteiras entre trabalho e vida pessoal. Esses elementos não atuam de forma isolada, mas se articulam em um sistema que produz desgaste contínuo e compromete a saúde dos professores.

Assim, o adoecimento docente emerge não como fenômeno individual ou circunstancial, mas como expressão coletiva e estrutural, conforme discutido no referencial teórico. As falas dos participantes evidenciam que o sofrimento no trabalho é compartilhado, recorrente e, em grande medida, naturalizado, apontando para a necessidade de reconhecimento institucional e político dessa problemática. Tal compreensão será aprofundada no eixo seguinte, ao analisar-se a invisibilidade do docente no contexto escolar contemporâneo.

2.3 Invisibilidade do docente

A análise das respostas das participantes evidencia que a invisibilidade do trabalho docente constitui uma dimensão significativa das condições de exercício da profissão, estando diretamente associada à desvalorização social, à incompreensão das atividades realizadas e à fragilidade do reconhecimento institucional. Esses achados corroboram a compreensão de que a invisibilidade não se limita à ausência de reconhecimento público, mas configura um fenômeno estrutural, conforme discutido por Assunção e Barbosa (2024).

No que se refere à valorização profissional, observa-se que a maioria das docentes não se sente devidamente reconhecida pelo trabalho que realiza. P1 afirma que não se sente valorizada, destacando que precisa atuar em dois turnos para alcançar uma remuneração considerada digna, o que impacta

negativamente sua qualidade de vida. De forma semelhante, P4 associa a desvalorização à defasagem salarial na rede pública, enquanto P5 reconhece a importância da atuação nos anos iniciais, mas ressalta que esse esforço “nem sempre é reconhecido como deveria”.

Essas falas dialogam diretamente com Assunção e Barbosa (2024), ao evidenciarem que a desvalorização material, expressa nos baixos salários, articula-se à desvalorização simbólica da profissão, reforçando a baixa posição de prestígio social do docente. Tal cenário contribui para a consolidação da invisibilidade, uma vez que o reconhecimento discursivo da importância da docência não se traduz em condições concretas de valorização.

Ainda que P2 e P3 apresentem percepções parcialmente distintas, essas também revelam limites importantes. P2 afirma sentir-se reconhecida no ambiente institucional em que atua, porém destaca que esse reconhecimento não se traduz em valorização salarial, sendo compreendido como um problema mais amplo. Já P3 aponta que se sente valorizada sobretudo pelo reconhecimento afetivo de alunos, famílias e colegas, indicando que a valorização percebida se concentra mais nas relações interpessoais do que nas condições estruturais da profissão.

Essa distinção entre reconhecimento afetivo e valorização estrutural pode ser compreendida à luz de Cunha (2002), ao discutir a construção da identidade docente. A autora aponta que o reconhecimento simbólico, embora relevante, não é suficiente para sustentar a identidade profissional quando dissociado de condições materiais adequadas. Assim, as falas evidenciam um processo de fragilização identitária, no qual o reconhecimento interpessoal não compensa a ausência de valorização institucional.

No que diz respeito à invisibilidade propriamente dita, as falas convergem ao evidenciar que grande parte do trabalho docente permanece oculta. P1 destaca que há um “julgamento errôneo” da sociedade, que reduz o trabalho do professor ao tempo em sala de aula, desconsiderando atividades como planejamento, correção de avaliações, adaptação de materiais e preparação de aulas. Essa percepção é reforçada por P3 e P5, que apontam que as atividades realizadas fora da sala de aula, bem como o envolvimento emocional com os alunos, não são devidamente reconhecidos.

Esses dados empíricos confirmam as análises de Souza e Silva (2025) e Tardif e Lessard (2008), que evidenciam que o trabalho docente ultrapassa as atividades formalmente prescritas, envolvendo dimensões invisíveis que escapam à mensuração institucional. A invisibilização do trabalho extraclasse contribui para a naturalização da sobrecarga e para a subestimação da carga real de trabalho, reforçando a lógica de desvalorização.

Além disso, P2 traz uma dimensão relevante ao indicar que o trabalho desenvolvido nos anos iniciais tende a ser apagado ao longo da trajetória escolar dos estudantes. Essa percepção evidencia uma desvalorização histórica da alfabetização, apesar de sua centralidade no processo educativo. Tal constatação dialoga com a discussão de Charlot (2000), ao evidenciar que a perda de reconhecimento da função docente compromete o sentido do trabalho educativo e fragiliza o vínculo do professor com o saber.

Outro aspecto importante refere-se à ampliação das funções docentes, destacada por P1 ao afirmar que o professor assume papéis que extrapolam sua formação, como o de psicólogo e assistente social. Essa multiplicidade de funções pode ser compreendida como expressão da reorganização contemporânea do trabalho docente, marcada pela intensificação e pela ampliação de demandas, conforme apontam Farias e Wagner (2024). Ao diluir a especificidade da atuação pedagógica, esse processo contribui para a invisibilização do trabalho docente e para o aumento da sobrecarga.

No âmbito da gestão escolar, as percepções das participantes revelam experiências diversas, mas atravessadas por tensões. P1 aponta uma postura de culpabilização do professor diante das dificuldades enfrentadas, especialmente em relação às ausências, sem que haja escuta efetiva das causas. P2 também indica falta de compreensão e apoio institucional. Essas situações podem ser interpretadas à luz da crítica de Tragtenberg (1993) à burocratização das instituições escolares, que tende a reduzir o professor à condição de executor, desconsiderando suas condições concretas de trabalho.

Por outro lado, P3 e P5 relatam experiências mais positivas, destacando a presença de diálogo, orientação e empatia por parte da gestão, enquanto P4 menciona a realização de palestras como forma de apoio, ainda que de maneira pontual. Esses dados indicam que, embora existam iniciativas institucionais de suporte, estas ainda se apresentam de forma fragmentada e insuficiente para enfrentar estruturalmente o problema.

Dessa forma, os dados evidenciam que a invisibilidade docente se manifesta tanto na esfera social quanto institucional, estando relacionada à desvalorização salarial, à não visibilidade das atividades extraclasse, à ampliação das funções e à insuficiência de políticas de apoio ao professor. Tais elementos reforçam a compreensão de que a invisibilidade constitui um fenômeno estrutural, produzido por condições organizacionais e políticas que deslegitimam o trabalho docente.

Assim, os resultados analisados confirmam a perspectiva teórica de que, embora a docência seja reconhecida discursivamente como fundamental, na prática, permanece atravessada por

processos de desvalorização e invisibilização que impactam diretamente as condições de trabalho, a identidade profissional e a saúde dos educadores.

3 REFLEXÕES FINAIS

As reflexões apresentadas pelas participantes permitem compreender não apenas a percepção das docentes sobre sua realidade profissional, mas também apontam caminhos possíveis, ainda que, em alguns casos, marcados por descrença, para a superação dos desafios relacionados ao adoecimento e à desvalorização da profissão. Esses apontamentos reforçam a compreensão de que o adoecimento docente, conforme discutido por Penteado e Souza Neto (2019), deve ser entendido como fenômeno coletivo, diretamente vinculado às condições estruturais de trabalho.

No que se refere à prevenção do adoecimento docente, observa-se uma tensão entre perspectivas mais propositivas e visões mais pessimistas quanto ao futuro da profissão. P1, por exemplo, afirma não vislumbrar soluções efetivas, indicando que “o prognóstico não é favorável” e que o adoecimento tende a se intensificar. Essa percepção dialoga com a análise de Viegas (2022), que aponta a intensificação contínua do trabalho docente como elemento estrutural, responsável por transformar o desgaste em condição permanente.

Por outro lado, as demais participantes apontam caminhos possíveis para a minimização desse quadro. P2 destaca a importância do suporte profissional, do estabelecimento de limites e da construção de redes de apoio no ambiente escolar. De forma semelhante, P3, P4 e P5 enfatizam a necessidade de redução da sobrecarga de trabalho, melhoria das condições de trabalho e oferta de apoio emocional aos docentes. P4 acrescenta ainda a importância de políticas institucionais voltadas à saúde e segurança no trabalho.

Essas proposições convergem com as discussões de Assunção e Barbosa (2024), ao indicarem que o enfrentamento do adoecimento docente exige ações estruturais, que envolvam tanto a reorganização das condições de trabalho quanto a implementação de políticas públicas de saúde ocupacional. A ênfase na necessidade de apoio institucional evidencia a insuficiência de soluções individuais diante de problemas de natureza sistêmica.

No que diz respeito à valorização e visibilidade do trabalho docente, as respostas convergem para a necessidade de mudanças tanto no âmbito social quanto institucional. P1 destaca a importância da conscientização da sociedade sobre o papel fundamental do professor, afirmando que o reconhecimento da centralidade da docência é condição para qualquer transformação efetiva. Essa

perspectiva é reforçada por P5, ao afirmar que os professores são a base de todas as demais profissões, evidenciando a contradição entre a relevância social da docência e sua desvalorização concreta.

Essa contradição confirma a análise de Assunção e Barbosa (2024), segundo a qual o reconhecimento discursivo da importância do professor não se traduz em valorização material e simbólica, contribuindo para a manutenção da invisibilidade docente. Trata-se, portanto, de um processo que articula dimensões sociais, políticas e institucionais.

Outras participantes apontam estratégias mais concretas para ampliar a visibilidade da profissão. P2 menciona a documentação das práticas pedagógicas, o uso de tecnologias e a comunicação com a comunidade escolar como formas de tornar o trabalho docente mais visível. Já P3 destaca a necessidade de valorização salarial, maior participação dos professores nos processos decisórios e ampliação da divulgação social do trabalho realizado nos anos iniciais. P5 acrescenta ainda a necessidade de políticas públicas mais efetivas, incluindo legislação mais rigorosa em relação à violência no contexto escolar e suporte institucional mais consistente.

Essas proposições dialogam com as discussões de Farias e Wagner (2024), ao evidenciarem a necessidade de ampliar a participação docente nos processos decisórios e de fortalecer políticas públicas que garantam condições dignas de trabalho. A reivindicação por maior autonomia e reconhecimento institucional indica resistência à lógica gerencial e burocrática que, conforme Tragtenberg (1993), tende a reduzir o professor à condição de executor.

As falas também revelam aspectos importantes da identidade docente. Apesar das dificuldades, algumas participantes expressam forte vínculo com a profissão. P3 ressalta o caráter gratificante da docência ao acompanhar o desenvolvimento dos alunos, enquanto P1 afirma que “só sou eu porque sou professora”, evidenciando a centralidade da profissão em sua constituição pessoal e profissional.

Esse vínculo pode ser compreendido à luz de Charlot (2000), ao destacar que o sentido do trabalho docente está diretamente relacionado ao reconhecimento da função social do professor e à relação com o saber. Mesmo em contextos adversos, a manutenção desse vínculo revela a dimensão subjetiva e simbólica que sustenta a permanência na profissão, ainda que sob condições de desgaste.

Por outro lado, também emergem críticas contundentes às relações estabelecidas no contexto escolar. P4 aponta uma lógica de gestão que aproxima a escola de uma empresa, na qual os alunos são tratados como clientes, o que fragiliza a autoridade docente e interfere na autonomia pedagógica.

Esse relato evidencia a incorporação de lógicas mercadológicas ao campo educacional, conforme discutido por Farias e Wagner (2024), contribuindo para a desprofissionalização da docência.

A interferência da gestão diante de reclamações de responsáveis revela, ainda, tensões entre família, escola e professor, reforçando a análise de Tragtenberg (1993) sobre a estrutura hierárquica e autoritária das instituições escolares. Nesse contexto, o professor tem sua autonomia limitada e sua posição fragilizada, o que contribui para o sentimento de desvalorização e insegurança profissional.

Dessa forma, as reflexões finais das participantes reforçam os achados dos eixos anteriores, evidenciando que o adoecimento docente e a invisibilidade profissional estão profundamente relacionados às condições estruturais de trabalho, à insuficiência de reconhecimento social e à fragilidade do apoio institucional.

Ao mesmo tempo, apontam que possíveis caminhos de transformação passam pela valorização efetiva da profissão, pela melhoria das condições de trabalho, pelo fortalecimento de políticas públicas e pelo reconhecimento da centralidade do professor na formação social. Tais elementos confirmam que a superação desse quadro exige não apenas mudanças pontuais, mas uma reestruturação das bases organizacionais e políticas que sustentam a docência contemporânea.

4 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho evidenciou que a invisibilidade docente não constitui fenômeno circunstancial ou meramente simbólico, mas expressão estrutural de um modelo organizacional que combina burocratização, precarização e intensificação do trabalho. A despersonalização institucional, a restrição da autonomia e a desvalorização social fragilizam a identidade profissional e produzem efeitos diretos sobre a saúde dos educadores. Nesse contexto, o adoecimento docente emerge não como fragilidade individual, mas como resultado sistêmico de condições de trabalho historicamente negligenciadas.

Os dados empíricos obtidos por meio das entrevistas reforçam e concretizam essas análises teóricas, ao evidenciarem como tais processos se materializam no cotidiano escolar. As falas das participantes revelam jornadas extensas, necessidade de múltiplos vínculos empregatícios, realização de atividades extraclasse em tempo não reconhecido institucionalmente e dificuldades constantes relacionadas à escassez de recursos, à inclusão sem suporte adequado e à pressão por resultados. Além disso, relatos de cansaço físico e emocional, ansiedade, estresse e até afastamentos por questões de

saúde mental demonstram que o adoecimento docente é vivenciado de forma recorrente e compartilhada, confirmando seu caráter coletivo.

A reorganização contemporânea do trabalho educacional, marcada pela lógica gerencial, pela centralização curricular e pela ampliação de mecanismos de controle, redefine a experiência temporal e emocional da docência. As entrevistas evidenciam que a intensificação das tarefas e a ampliação das responsabilidades, incluindo funções que extrapolam o campo pedagógico, contribuem para a sobrecarga e para a sensação de insuficiência permanente. A necessidade de levar trabalho para casa, a dificuldade de desligar-se das demandas profissionais e a utilização do tempo de descanso para cumprir tarefas escolares ilustram, na prática, a dissolução das fronteiras entre vida profissional e vida privada, tornando invisível uma parcela significativa do trabalho docente.

A invisibilidade também se manifesta nas dimensões simbólica e institucional, conforme apontado pelas participantes ao relatarem a ausência de reconhecimento social, a desvalorização salarial e a fragilidade do apoio por parte da gestão em determinadas situações. Ainda que algumas docentes identifiquem formas de reconhecimento no plano interpessoal, especialmente por parte de alunos e colegas, esse reconhecimento se mostra insuficiente diante da ausência de valorização estrutural. Tal cenário reforça a existência de uma contradição entre o discurso que atribui centralidade ao professor e as condições concretas em que seu trabalho é realizado.

Os relatos evidenciam, ainda, a presença de um ambiente de trabalho marcado por tensões, insegurança e, em alguns casos, violência, o que intensifica o sofrimento psíquico e compromete a qualidade de vida dos docentes. Ao mesmo tempo, as falas apontam para a naturalização desse quadro, seja pela descrença em mudanças efetivas, seja pela internalização da sobrecarga como parte inerente à profissão. Esse aspecto dialoga com a noção de “silêncio social”, ao indicar que o adoecimento docente, embora amplamente vivenciado, permanece insuficientemente problematizado no âmbito institucional e político.

Apesar desse cenário, as entrevistas também revelam elementos de resistência e possibilidades de transformação. As participantes apontam a necessidade de melhoria das condições de trabalho, valorização salarial, fortalecimento do apoio institucional, ampliação da participação docente nos processos decisórios e implementação de políticas públicas voltadas à saúde do professor. Destaca-se, ainda, a importância de estabelecer limites entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, bem como de promover maior conscientização social acerca da complexidade e relevância da atividade docente.

Diante desse conjunto de evidências, torna-se imperativo reconstruir a centralidade do trabalho docente no projeto educacional brasileiro. Isso implica não apenas assegurar direitos já previstos no arcabouço jurídico, como piso salarial e reserva de carga horária para atividades extraclasse, mas também avançar na formulação de políticas de saúde ocupacional, na garantia de estabilidade profissional e na regulamentação do direito à desconexão. A valorização docente deve ser compreendida como política de Estado, articulando autonomia, reconhecimento, condições materiais adequadas e proteção ao tempo de descanso.

Conclui-se, portanto, que enfrentar a invisibilidade e o adoecimento docente exige uma transformação estrutural que ultrapasse medidas pontuais ou retóricas. Ao reconhecer o professor como sujeito central na construção do processo educativo, reafirma-se que a qualidade da educação está intrinsecamente ligada às condições de trabalho e à saúde daqueles que a realizam. Valorizar o docente não é apenas reparar uma injustiça histórica, mas investir na sustentabilidade do sistema educacional e na efetivação do direito social à educação.

REFERÊNCIAS

Assunção, A. Á.; Barbosa, R. E. C. Invisibilidade social do adoecimento de professores da educação básica no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, 49 (edepi21), 1-3, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/SWNfdPDvCVH4JC7d7CNw9Mm/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Jan. 2026.

Charlot, B. **O saber em jogo: o ensino e a aprendizagem escolar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

Cunha, M. I. da. Formação de professores: identidade e saberes da docência. *In: Nóvoa, A. (Org.). Os professores e sua formação*. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992. p. 135–170.

Farias, B. H. S.; Wagner, F. **Condições de trabalho e adoecimento docente: causas persistentes**. SciELO Preprints, 1-19, 2024. Disponível em: <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/10323>. Acessado em: Mar. 2026.

Penteado, R. Z.; Souza Neto, S. Mal-estar, sofrimento e adoecimento do professor: de narrativas do trabalho e da cultura docente à docência como profissão. **Saúde e Sociedade**, 28(1), 135-153, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/Y9Wfn6NphgsptvZBMpZcsSJ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2026.

Silva, T. T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

Souza, R. A. de; Silva, M. E. C. da. **A docência como trabalho invisível: a superexploração como obrigação**. *In: SEMANA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE DA FAED*, v. 4, 2025, Campo Grande. Anais [...] Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Faculdade

de Educação, 2025. p. 185-190. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/SEFD/article/view/23935>. Acessado em: Mar. 2026.

Tragtenberg, M. **O professor**: agente de transformação ou técnico burocrata? São Paulo: Cortez, 1993.

Viegas, M. F. Trabalhando todo o tempo: sobrecarga e intensificação no trabalho de professoras da educação básica. **Educação e Pesquisa**, v. 48, p. e244193, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365835258_Trabalhando_todo_o_tempo_sobrecarga_e_intensificacao_no_trabalho_de_professoras_da_educacao_basica. Acessado em: Mar. 2026.